

10.5281/zenodo.18064453

ОСМАНОВ Сервин Айдерович

ведущий разработчик, Anvaya Solutions Inc, Россия, г. Симферополь

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СИНТЕЗА РЕЧИ ДЛЯ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА: ПОДХОД НА ОСНОВЕ ТРАНСФЕРТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МАЛОРЕСУРСНЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация. В статье представлена система синтеза речи (TTS) для крымскотатарского языка – тюркского языка с ограниченными цифровыми ресурсами, находящегося под угрозой исчезновения. Мы доказываем, что использование трансфертного обучения на базе предобученных многоязычных моделей позволяет добиться высокого качества синтеза даже при минимальном объеме обучающих данных.

В основе нашего подхода лежит архитектура Microsoft SpeechT5, дообученная на верифицированном наборе данных из 1566 аудиозаписей (около 2,53 часа). Для учета уникальных фонологических особенностей языка была применена специализированная предобработка «графема-фонема» (G2P). Результаты тестов с участием носителей языка подтверждают разборчивость и естественность синтезированной речи. Обученная модель и очищенный датасет опубликованы под открытыми лицензиями (CC-BY-4.0) для поддержки исследований в области сохранения языкового наследия. Работа предлагает проверенную методологию создания TTS-систем для языков с крайне малым количеством ресурсов, способствуя развитию инклюзивности ИИ.

Ключевые слова: SpeechT5, TTS, NLP, AI, ИИ, крымскотатарский.

1. Введение

Разработка речевых технологий для малоресурсных и исчезающих языков является одной из наиболее приоритетных задач в области обработки естественного языка (NLP). В то время как для мировых языков системы синтеза речи активно развиваются, большинство из семи тысяч языков мира лишены даже базовой TTS-поддержки (Joshi et al., 2020). Подобное технологическое неравенство напрямую влияет на вопросы сохранения культурного наследия, доступности информации и цифровой инклюзии.

Крымскотатарский язык (ISO 639-3: crh) – тюркский язык, историческим ареалом которого является Крымский полуостров. В настоящее время ЮНЕСКО классифицирует его как язык, находящийся под серьезной угрозой исчезновения (Moseley, 2010). По данным Ethnologue (2023), в мире насчитывается около 480 000 носителей, включая крупные диаспоры в Турции, Румынии, Болгарии и Узбекистане. Исторические потрясения, и прежде всего депортация 1944 года, привели к нарушению межпоколенческой передачи языка. В этих условиях инструменты цифровой консервации

приобретают критическое значение для его выживания.

Основные проблемы при разработке TTS для крымскотатарского языка включают:

1. **Дефицит данных:** в отличие от крупных языков, располагающих сотнями часов транскрибированной речи, крымскотатарский язык практически не имеет публично доступных речевых корпусов, пригодных для обучения TTS.

2. **Орфографическая сложность:** язык использует несколько систем письма (латиницу и кириллицу) со специфическими фонемами, которые не отображаются напрямую на стандартные фонетические представления.

3. **Ограниченные вычислительные ресурсы:** предыдущие работы по компьютерной лингвистике крымскотатарского языка немногочисленны, отсутствуют установленные конвейеры предобработки или фонемные инвентари для синтеза речи.

4. **Требования к качеству:** для приложений изучения и сохранения языка синтезированная речь должна достигать достаточной естественности, чтобы служить моделью проношения.

Данная статья решает эти задачи, представляя полную методологию разработки систем TTS для языков с крайне ограниченными ресурсами. Наш вклад включает:

- Курированный и очищенный набор речевых данных для крымскотатарского языка (1566 записей, около 2,53 часа), опубликованный на Hugging Face.
- Специализированный конвейер графема-фонема (G2P), обрабатывающий уникальные орфографические особенности крымскотатарского языка, включая конвертацию кириллицы в латиницу и нормализацию специальных символов.
- Дообученная модель SpeechT5, обеспечивающая разборчивый синтез речи, подтвержденный оценкой носителей языка.
- Документированная, воспроизводимая методология, применимая к другим исчезающим тюркским языкам и контекстам малоресурсных языков.

Остальная часть статьи организована следующим образом: раздел 2 рассматривает связанные работы в области малоресурсного TTS и обработки тюркских языков. Раздел 3 описывает нашу методологию, включая подготовку данных, нормализацию текста и обучение модели. Раздел 4 представляет экспериментальные результаты и оценки. Раздел 5 обсуждает выводы и ограничения. Раздел 6 завершается направлениями будущей работы.

2. Обзор литературы

2.1. Синтез речи для малоресурсных языков

Недавние достижения в области нейронного синтеза речи (TTS) существенно повысили качество генерации для высокоресурсных языков. Архитектуры, такие как Tacotron 2 (Shen et al., 2018), FastSpeech 2 (Ren et al., 2021) и VITS (Kim et al., 2021), позволяют достичь естественности звучания, практически сопоставимой с человеческой речью. Однако эффективное обучение этих моделей обычно требует более 10–20 часов высококачественных аудиозаписей с соответствующей транскрипцией, что является недостижимым порогом для большинства исчезающих языков.

Трансферное обучение стало ключевой стратегией для разработки TTS-систем в условиях ограниченных ресурсов. Многоязычное предобучение позволяет моделям использовать фонетические знания языков с богатыми ресурсами для улучшения синтеза на целевых языках с дефицитом данных (Nekvinda and

Dušek, 2020). Архитектура SpeechT5 (Ao et al., 2022) является примером такого подхода: она представляет собой унифицированную структуру «кодер-декодер», предобученную на масштабных многоязычных данных, которая может быть дообучена для конкретных языков.

Ряд исследований продемонстрировал успешную разработку TTS-систем для малоресурсных языков с использованием трансферного обучения. He et al. (2021) достигли разборчивого синтеза для нескольких африканских языков, имея менее одного часа обучающих данных. Xu et al. (2020) предложили методы, специально оптимизированные для сценариев с крайне ограниченными ресурсами. Проект Mozilla Common Voice (Ardila et al., 2020) способствовал расширению доступности речевых данных для недопредставленных языков, хотя охват исчезающих языков в нем остается ограниченным.

2.2. Речевые технологии для тюркских языков

Тюркские языки создают специфические трудности для синтеза речи из-за гармонии гласных, агглютинативной морфологии и особенностей фонемного состава, отличающегося от индоевропейских языков. Если турецкий TTS получил значительное внимание в научной литературе (Öztürk and Akyüz, 2019), то исследования других тюркских языков, особенно малоресурсных, остаются немногочисленными.

В случае с крымскотатарским языком предыдущие работы в области компьютерной лингвистики были сосредоточены преимущественно на морфологическом анализе (Altıntaş and Çiçekli, 2001) и машинном переводе (Tyers and Washington, 2010). Насколько нам известно, опубликованные исследования по синтезу речи для данного языка на текущий момент отсутствуют. Проект Facebook MMS (Massively Multilingual Speech) (Pratap et al., 2023) включает предобученную модель TTS для крымскотатарского языка, однако она поддерживает только кириллицу и не предполагает легкой адаптации для латинского ввода или дообучения с целью повышения качества.

2.3. Сохранение языков и инклюзивность ИИ

В последние годы вопросы пересечения технологий ИИ и сохранения языков привлекают все большее внимание. Bird (2020) выступает за подходы, ориентированные на сообщество, подчеркивая важность участия носителей языка и публикации ресурсов под открытыми

лицензиями. Рекомендации ЮНЕСКО по этике ИИ (UNESCO, 2021) акцентируют внимание на необходимости создания систем ИИ, уважающих языковое разнообразие и поддерживающих сообщества исчезающих языков.

Данная работа соответствует этим принципам: мы разрабатываем технологию в сотрудничестве с носителями языка, публикуем все ресурсы в открытом доступе и отдаем приоритет практическому применению результатов в сфере языкового образования и сохранения культурного наследия.

3. Материалы и методы

3.1. Сбор и подготовка данных

3.1.1. Исходные данные

Обучающие данные включают аудиозаписи одного диктора – носителя крымскотатарского языка (женский голос, идентифицированный как «Севиль»). Исходные записи были собраны в целях языковой документации и содержат подготовленную речь (чтение текста),

охватывающую разнообразную лексику и синтаксические структуры, репрезентативные для современного крымскотатарского языка.

Исходный набор данных прошел этап тщательной очистки и предобработки, включавший следующие процедуры:

- удаление записей с фоновым шумом, речевыми ошибками или техническими дефектами;
- исправление ошибок в транскрипции и устранение орфографических несоответствий;
- верификация временного выравнивания (alignment) текста и аудиопотока;
- нормализация кодировки текста (приведение к стандарту UTF-8).

3.1.2. Итоговая статистика набора данных

После очистки набор данных содержит 1566 пар аудио-текст со следующими характеристиками:

Таблица 1

Статистика набора данных

Атрибут	Значение
Всего записей	1566
Обучающая выборка	1409 (90%)
Валидационная выборка	157 (10%)
Общая длительность	~2,53 часа
Средняя длительность	4,2 секунды
Частота дискретизации	16 000 Гц
Формат аудио	WAV, 16-бит PCM
Письменность	Латиница (крымскотатарский алфавит)

Набор данных публично доступен на Hugging Face под идентификатором *servinosmanov/tts-crh-sevil-fixed* с лицензией CC-BY-4.0.

3.2. Фонология и орфография крымскотатарского языка

3.2.1. Фонемный инвентарь

Крымскотатарский язык имеет фонемный инвентарь из 32 звуков, включая 9 гласных и 23 согласных (табл. 2). Язык демонстрирует гармонию гласных – характерную черту тюркских языков, при которой гласные в слове гармонируются по признакам переднего/заднего ряда и огубленности.

Таблица 2

Инвентарь гласных крымскотатарского языка

Графема	МФА	Описание	Пример
a	/a/	открытый передний неогубленный	<i>ana</i> (мать)
â	/æ/	почти открытый передний неогубленный	<i>selâm</i> (приветствие)
e	/e/	полузакрытый передний неогубленный	<i>ev</i> (дом)
ı	/ɯ/	закрытый задний неогубленный	<i>qız</i> (девочка)
î	/i/	закрытый передний неогубленный	<i>it</i> (собака)
o	/o/	полузакрытый задний огубленный	<i>o</i> (он/она)
ö	/ø/	полузакрытый передний огубленный	<i>köz</i> (глаз)
u	/u/	закрытый задний огубленный	<i>su</i> (вода)
ü	/y/	закрытый передний огубленный	<i>gül</i> (цветок)

3.2.2. Специальные согласные

Крымскотатарский язык включает несколько согласных, требующих специальной обработки при обработке текста:

Таблица 3

Специальные согласные в крымскотатарском языке

Графема	МФА	Кириллица	Описание
ç	/tʃ/	ч	глухая постальвеолярная аффриката
с	/dʒ/	дж	звонкая постальвеолярная аффриката
ş	/ʃ/	ш	глухой постальвеолярный фрикатив
j	/ʒ/	ж	звонкий постальвеолярный фрикатив
ğ	/ɣ/	гь	звонкий велярный фрикатив
ñ	/ɲ/	нь	велярный носовой
q	/q/	къ	глухой увулярный взрывной

3.3. Конвейер предобработки текста

Конвейер графема-фонема (G2P) обрабатывает входной текст в три этапа:

3.3.1. Нормализация письменности

Входной текст может поступать как на кириллице, так и на латинице. Конвейер сначала

определяет письменность и конвертирует кириллицу в латиницу с использованием детерминистического отображения (табл. 4). Диграфы (къ, гь, нь, дж) должны обрабатываться перед одиночными символами для обеспечения корректной конвертации.

Таблица 4

Конвертация кириллицы в латиницу (избранные примеры)

Кириллица	Латиница	Кириллица	Латиница
Къ, къ	Q, q	Ш, ш	Ş, ş
Гь, гь	Ğ, ğ	Ч, ч	Ç, ç
Нь, нь	Ñ, ñ	Ж, ж	J, j
Дж, дж	C, c	Ы, ы	I, i

3.3.2. Нормализация текста

Стандартная нормализация текста включает:

- Преобразование чисел в слова (например, «123» → «yüz yigirmi üç»);
- Раскрытие аббревиатур;
- Нормализация пунктуации;
- Стандартизация пробелов;
- Нормализация регистра для единообразной обработки.

3.3.3. Фонетическое отображение для SpeechT5

Поскольку SpeechT5 был предобучен преимущественно на языках без специфических фонем крымскотатарского языка, мы реализуем отображение фонетических аппроксимаций для представления специальных символов с использованием комбинаций, которые модель может обработать:

PHONETIC_MAP = {

'ğ': 'gh', # звонкий велярный фрикатив

'ç': 'ch', # глухая аффриката

'ş': 'sh', # глухой фрикатив

'ñ': 'ng', # велярный носовой

'q': 'q', # увулярный взрывной (сохранён)

'ö': 'o', # передний огубленный (аппроксимация)

'ü': 'u', # передний огубленный (аппроксимация)

'ı': 'y', # задний неогубленный

}

3.4. Архитектура модели и обучение

3.4.1. Базовая модель

В качестве базовой архитектуры используется модель **SpeechT5** от Microsoft (Ao et al., 2022), доступная через библиотеку Hugging Face Transformers. SpeechT5 базируется на унифицированной структуре «кодер-декодер», включающей следующие компоненты:

- **Трансформер-кодер** для обработки входных текстовых данных;
- **Трансформер-декодер** для генерации мел-спектрограмм;
- механизм интеграции **эмбеддингов диктора** с использованием х-векторов;
- система, прошедшая этап **предобучения** на крупномасштабных многоязычных речевых массивах.

Для решения задачи вокодирования (преобразования мел-спектрограмм в акустический сигнал) применяется соответствующий вокодер **HiFi-GAN** (Kong et al., 2020) в конфигурации microsoft/speecht5_hifigan.

3.4.2. Конфигурация обучения

Обучение проводилось на графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

(24 ГБ VRAM) со следующими гиперпараметрами:

Таблица 5

Гиперпараметры обучения

Параметр	Значение
Эпохи	500
Размер батча	4
Шаги накопления градиента	8
Эффективный размер батча	32
Скорость обучения	1×10^{-4}
Шаги прогрева	2000
Оптимизатор	AdamW
Затухание весов	0,01
Смешанная точность	FP16

3.4.3. Эмбединги диктора

Для реализации синтеза с одним диктором используется фиксированный x-вектор (эмбединг диктора), извлеченный из набора данных CMU Arctic (Kaminek and Black, 2004). Данный вектор был подобран для максимально точной аппроксимации акустических характеристик целевого голоса. В рамках дальнейших исследований планируется извлечение эмбедингов непосредственно из оригинальных

обучающих данных, что позволит достичь более высокого уровня соответствия синтезированного голоса оригиналу.

4. Результаты

4.1. Сходимость обучения

Модель продемонстрировала стабильную сходимость обучения на протяжении 500 эпох. Рисунок показывает кривые потерь на обучении и валидации, указывающие на успешное обучение без значительного переобучения.

Рис. Кривые потерь на обучении и валидации, демонстрирующие стабильную сходимость

Процесс обучения занял приблизительно 8 часов. Ранняя остановка не применялась, поскольку модель продолжала улучшаться на протяжении всего обучения без признаков переобучения при данном размере набора данных.

4.2. Качественная оценка

Мы провели качественную оценку с тремя носителями крымскотатарского языка,

которые оценивали образцы синтезированной речи по следующим критериям:

- Разборчивость:** может ли слушатель понять, что говорится?
- Точность произношения:** правильно ли воспроизводятся отдельные фонемы?
- Естественность:** звучит ли речь естественно и плавно?
- Пригодность для обучения:** достаточно ли качества для изучения языка?

Таблица 6

Результаты оценки носителями языка (Шкала: 1–5)

Критерий	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Среднее
Разборчивость	4,5	4,0	4,5	4,33
Произношение	4,0	4,5	4,0	4,17
Естественность	3,5	4,0	3,5	3,67
Образовательная ценность	4,5	5,0	4,5	4,67
Общий балл	4,13	4,38	4,13	4,21

Эксперты отметили, что синтезированная речь была высоко разборчивой и пригодной для образовательных целей, с особенно сильной точностью произношения для общепотребительной лексики. Естественность получила несколько более низкие оценки, в основном из-за периодических просодических нерегулярностей в более длинных предложениях.

4.3. Анализ на уровне фонем

Анализ отдельных категорий фонем выявил:

- **Гласные:** высокая точность для всех гласных фонем, включая передние огубленные гласные (ö, ü), отсутствующие в английском языке.

- **Специальные согласные:** сильная производительность для ç, ş, ğ и ñ. Велярный носовой (ñ) и увулярный взрывной (q) стабильно воспроизводились правильно.

- **Известное ограничение:** звонкий постальвеолярный фрикатив (j, /ʒ/) иногда аппроксимировался к /ʃ/, что является известным ограничением покрытия фонем базовой модели SpeechT5.

4.4. Сравнение с существующими решениями

Мы сравнили нашу модель с единственной другой доступной TTS для крымскотатарского языка: моделью MMS-TTS-CRH от Facebook.

Таблица 7

Сравнение моделей

Характеристика	Наша модель	MMS-TTS-CRH
Поддержка письменности	Латиница + Кириллица	Только кириллица
Возможность дообучения	Да	Нет
Открытые веса	Да (CC-BY-4.0)	Да
Специальная предобработка	Да	Нет
Частота дискретизации	16 кГц	16 кГц
Естественность (MOS)	3,67	3,2*
Оценка на основе неформальной экспертизы		

5. Обсуждение

5.1. Значение для TTS малоресурсных языков

Наши результаты демонстрируют, что эффективный TTS может быть разработан для языков с крайне ограниченными ресурсами при менее чем двух часах обучающих данных при использовании трансферного обучения на основе многоязычных предобученных моделей. Этот вывод имеет важное значение для усилий по сохранению исчезающих языков, где обширный сбор данных часто невозможен из-за ограниченного населения носителей и ресурсов.

Успех нашего подхода основывается на нескольких ключевых факторах:

1. **Качество данных важнее количества:** тщательная курация и очистка обучающих данных оказались важнее размера набора

данных. Удаление проблемных записей и исправление ошибок транскрипции значительно улучшили качество модели.

2. **Специализированная предобработка:** языкоспецифичная предобработка G2P была необходима для обработки орфографических особенностей, отсутствующих в обучающих данных базовой модели.

3. **Трансферное обучение:** многоязычное предобучение архитектуры SpeechT5 обеспечило прочную основу, позволившую эффективное дообучение при минимальных данных.

5.2. Образовательные и культурные применения

Основное предназначение данной системы TTS – поддержка образования на крымскотатарском языке и культурного сохранения. Модель уже развёрнута в мобильном приложении-словаре «Qirimtatar lugati» (Osmanov 2019), где

она обеспечивает руководство по произношению для словарных статей. Это реальное развёртывание демонстрирует практическую полезность системы для изучающих язык и подтверждает качество, достигнутое нашей методологией.

Конкретные варианты использования включают:

- **Интеграция со словарями:** внедрение функции синтеза речи в онлайн-платформы и мобильные приложения (например, «Qirimtatar lugati») для обеспечения аудиовизуального сопровождения словарных статей.

- **Приложения для изучения языка:** создание инструментов отработки корректного произношения для лиц, изучающих крымскотатарский как наследственный язык (*heritage language*) в условиях диаспоры.

- **Обеспечение доступности (Accessibility):** разработка аудиоверсий текстового контента для лиц с нарушениями зрения и других категорий пользователей с особыми потребностями.

- **Сохранение культурного наследия:** озвучивание оцифрованных исторических текстов, архивных материалов и произведений художественной литературы для поддержания языковой среды.

5.3. Ограничения

Необходимо выделить ряд факторов, ограничивающих текущую версию модели:

1. **Специфика диктора:** модель обучена на данных одного диктора, что ограничивает вариативность генерируемых голосов и может приводить к воспроизведению индивидуальных речевых паттернов конкретного исполнителя.

2. **Фонемный охват:** наблюдается нестабильное воспроизведение фонемы /з/ (j), что требует разработки дополнительных алгоритмических решений для корректной обработки слов, содержащих данный звук.

3. **Просодические характеристики:** просодия на уровне предложения, несмотря на общую удовлетворительность, демонстрирует меньшую вариативность в сравнении с естественной речью, что особенно заметно в длинных высказываниях.

4. **Масштаб верификации:** для получения более статистически значимых данных о качестве синтеза требуется проведение расширенного тестирования по методике **Mean Opinion Score (MOS)** с привлечением репрезентативной выборки носителей языка.

5.4. Обобщаемость

Предложенная методология может быть непосредственно адаптирована для других малоресурсных тюркских языков со сходными фонологическими характеристиками, таких как карачаево-балкарский, кумыкский и гагаузский. К числу ключевых переносимых компонентов относятся:

- алгоритм курации и очистки наборов данных;
- архитектура конвейера предобработки **G2P** (при условии адаптации правил отображения под конкретный язык);
- конфигурация процесса обучения и выбранные значения гиперпараметров;
- методология оценки качества синтеза.

6. Заключение

В настоящей статье представлена разработка системы синтеза речи (TTS) для крымскотатарского языка. Результаты исследования подтверждают, что применение трансферного обучения на базе предобученных многоязычных моделей позволяет создавать эффективные решения для синтеза речи на языках с критически ограниченными ресурсами. Использование всего 2,53 часа верифицированных обучающих данных в сочетании с дообучением модели **SpeechT5** позволило достичь высокого уровня разборчивости и качества синтеза, пригодного для образовательных целей, что подтверждено оценками носителей языка.

Научный и практический вклад работы заключается в следующем:

- представлена первая публично доступная и адаптируемая для дообучения TTS-модель для крымскотатарского языка;
- опубликован очищенный набор речевых данных под открытой лицензией;
- задокументирована методология разработки, применимая к другим исчезающим языкам;
- подтверждена эффективность стратегии трансферного обучения в сценариях с крайне ограниченным объемом данных;
- продемонстрирована практическая значимость исследования через интеграцию системы в мобильное приложение «Къырымтатар лугъаты».

Направления дальнейших исследований будут сосредоточены на:

- переходе к многодикторному синтезу за счет привлечения дополнительных голосовых данных;

- коррекции воспроизведения фонемы /з/ посредством точечного дообучения на специфических выборках;

- создании специализированных пользовательских приложений для изучения языка;

- масштабировании разработанной методологии на родственные тюркские языки.

Все ресурсы проекта – обученная модель, датасет и программный код – предоставлены в открытом доступе для поддержки дальнейших исследований и инициатив по сохранению языкового наследия.

Литература

1. Altıntaş K., İlyas Ç. 2001. “A Morphological Analyser for Crimean Tatar.” Proceedings of the 10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks.
2. Ao Junyi, Rui Wang, Long Zhou, et al. 2022. “SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-Training for Spoken Language Processing.” Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 5723-38.
3. Rosana A., Branson M., Davis K., et al. 2020. “Common Voice: A Massively-Multilingual Speech Corpus.” Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 4218-22.
4. Bird S. 2020. “Decolonising Speech and Language Technology.” Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics, 3504-19.
5. Ethnologue. 2023. Crimean Tatar. <https://www.ethnologue.com/language/crh>.
6. He Yutian, Shijie Feng, Frank K. Soong. 2021. “Multilingual Speech Synthesis and Cross-Language Voice Cloning: GAN-Based Approach for Low-Resource Languages.” IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 672-79.
7. Pratik J., Santy S., Buber A., Bali K., Choudhury M. 2020. “The State and Fate of Linguistic Diversity and Inclusion in the NLP World.” arXiv Preprint arXiv:2004.09095.
8. Jaehyeon K., Kong J., Son J. 2021. “Conditional Variational Autoencoder with Adversarial Learning for End-to-End Text-to-Speech.” International Conference on Machine Learning, 5530-40.
9. Kominek J., Black A.W. 2004. The CMU Arctic Speech Databases. CMU-LTI-04-177. Carnegie Mellon University.
10. Jungil K., Kim J., Bae J. 2020. “HiFi-GAN: Generative Adversarial Networks for Efficient and High Fidelity Speech Synthesis.” Advances in Neural Information Processing Systems 33: 17022-33.
11. Moseley C. 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger. 3rd ed. UNESCO Publishing.
12. Nekvinda T., Ondřej D. 2020. “One Model, Many Languages: Meta-Learning for Multilingual Text-to-Speech.” Interspeech, 2972-76.
13. Osmanov S. 2019. Qirimtatar Lugati: Crimean Tatar Dictionary. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anaurt.lugat>.
14. Öztürk T, Sena A. 2019. “Turkish Text-to-Speech Synthesis with Deep Learning.” Signal, Image and Video Processing 13 (5): 1021-29.
15. Vineel P., Tjandra A., Shi B., et al. 2023. “Scaling Speech Technology to 1,000+ Languages.” arXiv Preprint arXiv:2305.13516.
16. Yi R., Hu C., Tan X., et al. 2021. “FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech.” International Conference on Learning Representations.
17. Shen J., Ruoming P., Weiss R.J., et al. 2018. “Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions.” IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 4779-83.
18. Tyers F.M., Washington J.N. 2010. “A Finite-State Morphological Transducer for Crimean Tatar.” Proceedings of the 7th SaLTMiL Workshop on Creation and Use of Basic Lexical Resources for Less-Resourced Languages, 58-61.
19. UNESCO. 2021. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>.
20. Xu Jin, Xu Tan, Yi Ren, et al. 2020. “LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition.” Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, 2802-12.

OSMANOV Servin Aiderovich

Lead Developer, Anvaya Solutions Inc, Russia, Simferopol

DEVELOPMENT OF A SPEECH SYNTHESIS SYSTEM FOR THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE: A TRANSFER-BASED LEARNING APPROACH FOR LOW-RESOURCE LANGUAGES

Abstract. *The article presents a speech synthesis system (TTS) for the Crimean Tatar language, a Turkic language with limited digital resources that is in danger of extinction. We prove that the use of transfer learning based on pre-trained multilingual models makes it possible to achieve high-quality synthesis even with a minimal amount of training data.*

Our approach is based on the Microsoft SpeechT5 architecture, which is further trained on a verified dataset of 1,566 audio recordings (about 2.53 hours). To account for the unique phonological features of the language, a specialized grapheme-phoneme (G2P) preprocessing was applied. The results of tests with native speakers confirm the intelligibility and naturalness of synthesized speech. The trained model and the cleaned dataset are published under open licenses (CC-BY-4.0) to support research in the field of linguistic heritage preservation. The work offers a proven methodology for creating TTS systems for languages with extremely few resources, contributing to the development of AI inclusivity.

Keywords: *SpeechT5, TTS, NLP, AI, Crimean Tatar.*